

BUYUK AJDODLARIMIZNING MATEMATIKA VA ALGEBRA FANLARIGA QO'SHGAN HISSALARI HAQIDA

S.N.Naimjonov., D.I.Rahmatova., O.A.Abdiakimova
O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali talabasi

[DOI:doi.org/10.5281/zenodo.11178507](https://doi.org/10.5281/zenodo.11178507)

Annotatsiya: Ushbu maqolada qadimgi va keying davr olimlarining matematika, algebra va geometriya fanlariga ulkan hissa qo'shgan haqida shuningdek, ularning izlanishlari, kashfiyotlari, ularni hayotga tadbiiq etilishi va matematik qonuniyatlari haqida ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Shuningdek, yurtimizdan yetishib chiqqan buyuk matematik, olimlarimiz: Al-Xorazmiy, Farobiy, Ibn Siyno, Jamshid Koshiy, Ulug'beklarning hayotiy faoliyatlari haqida so'z yuritimiz. Ajdodlarimizning bizga qoldirgan meroslaridan nafaqat biz, balki butun dunyo hali hanuz foydalanib kelmoqda.

Kalit so'zlar: matematika, algebra, geometriya, chiziqli va kvadrat tenglamalar, buyuk allamalar, sonlar nazaryasi va qonunlar.

Kirish. O'zbekiston hududida qadim zamonlardan beri fan va ma'daniyati rivojlanib kelayotgan davlatdir. Hozirgi zamon fanlari mazmuniga qarab uch qisimga (ijtimoiy, tabiiy va texnika) fanlariga bo'linadi. Bularning har biri o'ziga hos ko'pgina qo'shni fanlarni qamrab olib, butun bir sistemani tashkil etadi. Matematika fanlar sistemasida muhim bir sohani tashkil qiladi va yunoncha "Bilim", "Fan" aniq mantiqiy mushohadalarga asoslangan bilimlar haqidagi fan hisoblanadi. Bugun yurtimizda chuqur tarixiy asosga ega va zamonaviy taraqqiyot uchun juda muhim fanlardan biri bo'lgan matematikaga ham katta e'tibor qaratilmoqda. Muhammad Xorazmiy, Ahmad Farg'oniy, Abu Rayhon Beruniy, Mirzo Ulug'bek, Umar Ibrohim ibn Hayyom singari ulug' ajdodlarimiz tamal toshini qo'ygan bu fan so'nggi yillarda o'zining yangi rivojlanish bosqichiga kirdi, deb bemalol ayta olamiz. Davlatimiz rahbarining 2017-yil 17-fevraldagi "Fanlar akademiyasi faoliyati, ilmiy-tadqiqot ishlarini tashkil etish, boshqarish va moliyalashtirishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaroriga muvofiq O'zbekiston Milliy universiteti huzuridagi Matematika instituti Fanlar akademiyasi tarkibida qayta tashkil etildi.

Ayni paytda Prezidentimizning 2019-yil 9-iyuldagi "Matematika ta'limi va fanlarini yanada rivojlantirishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining V.I.Romanovskiy nomidagi Matematika instituti faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi hamda 2020-yil 7-maydagi "Matematika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorlari qabul qilindi. Ushbu qarorlar orqali matematika fani va ta'limini rivojlantirish, xalqaro standartlarga

moslashtirish uchun mavjud muammolarni bartaraf etish tizimi yaratib berildi. Shunday ekan biz bu matematika sohasidagi yutuqlarga erishishimizni sababchisi bo'lmish ajdodlarimizning o'tmishimizga nazar tashlasak.

Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy (783, Xiva-850, Bog'dod) Algebra fanining otasi bo'lmish xorazmlik Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy- IX asrning yirik musulmon olimi, astronom, matematik va geograf. Al Xorazmiy 783-yilda Xorazmda tavallud topgan. Bu davr musulmon Sharqida ilmiy uyg'onish, ilm fanning gurrkirab rivojlanayotgan davri bo'lgan. Xorazmiy halifa Ma'munning shaxsan topshirig'iga ko'ra, al-Xorazmiy yer shari o'lchamlari-hajmi va uzunligini o'lchovchi asbob yasash ustida ish olib bordi. 827-yilda u boshchiligidagi ilmiy guruh, Sinjor cho'lida yer shari meridiyanining yoy uzunligini o'lchash ishlarini olib bordi. Sinjor cho'lida al-Xorazmiy boshchiligidagi guruh qayd etgan meridian yoyi uzunligi, keyingi 700-yil davomida aniqligi bo'yicha eng nodir natija bo'lib qoldi va barcha ilmiy qo'llanmalar uchun daturi-amal bo'lib xizmat qildi. Taxminan 830-yilda al-Xorazmiy halifa Ma'munga bag'ishlangan ikki asar yozdi. Ularning biri Algebra haqida edi. Al-Xorazmiy birinchi marotaba buyuk matematik sifatida namoyon bo'ladi. U o'zigacha butun Sharq ilm fani to'plagan matematik bilimlarni umumlashtirib, ularni o'zining natijalari bilan boyitib boradi va fanda mutlaqo yangi soha Algebraga asos soladi. Al-Xorazmiygacha faqat eng soda algebraik tenglamalar o'rganilgan; masalalarni alohida tenglamalar sifatida qaralar va ular o'rtasidagi qonuniyatlar nazarda chetda qolar edi. Al-Xorazmiy esa tarixda ilk bora har qanday chiziqli va kvadrat tenglamalar uchun tadbiq etish mumkin bo'lgan algebraik usullarni va formulalarni ishlab chiqdi va ularni tasnifladi, aniq ta'riflar keltirdi. Aynan al-Xorazmiydan boshlab razmiy harfiy ifodalash joriy etiladi va uning mutlaqo yangi sohasi-Algebra mustaqil fan sifatida ajralib chiqadi. Uning asrlari keyingi davrlarda Yevropada lotin tiliga o'girildi va uyg'onish davri yevropa ilm faniga ulkan hissa qo'shdi. Al-Xorazmiy o'z davri uchun eng aniq hisob kitoblarga ega trigonometrik jadvallarni sinusning muhim funksiyalarini aniq bayon qilingan. Shuningdek, Xorazmiy birinchi bo'lib sonlarga "nol" sonini ham kiritdi. Bu esa sonlar nazaryasini kengaytirdi va manfiy sonlarga o'tish imkonini berdi. Shu muvaffaqiyatlar sharafiga matematikaning yangi bo'limi al-Xorazmiy sharafiga "Algebra" deb atalgan.

Abu Nasr Farobiy-Farobiy taxallusi, to'liq nomi Abu Nasr Muhammad ibn Muhammad ibn Uslug' Tarxon Forobiy (873, Farob shahri - 950, Damashq) O'rta Osiyoning mutafakkiri va qomusiy olimi. Yunon falsafasini chuqur bilgani, unga sharhlar bitganligi va jahonga targ'ib qilgani hamda zamonasining ilmlarini puxta o'zlashtirib, fanlar rivojiga ulkan hissa qo'shgani uchun „al Muallim assoniy“ („Ikkinchi muallim“, Aristoteldan keyin), „Sharq Arastusi“ nomlariga sazovor bo'ldi. Farobiy Sirdaryo sohilidagi Farob (O'tror) degan joyda turkiy qabilaga mansub harbiy

xizmatchi oilasida tavallud topadi. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra Farobiy 70 dan ortiq tilni bilgan va u 160 dan ortiq asarlar yozgan. Bizgacha faqat 40 ta asarigina yetib kelgan xolos. Farobiy matematikaga doir asarlar: "Ilmlarning klassifikatsiyasi va ta'rifi haqida kitob" ning matematikaga bag'ishlangan bo'limi arab tilida Qohirada 1949-yilda nashr etilgan bo'lib, uning rus tiliga tarjimai 1972-yilda nashr etilgan. Bu asarning qo'lyozmalari Parij, Istanbul, Madrid kutubxonalarida saqlanmoqda. Asar 7 qisimdan iborat: bular sonlar haqidagi fan, geometriya, optika fani, yulduzlar haqidagi fan, og'irlik haqidagi fan, mexanizm va avtomatlar haqidagi fan qisimlaridir. Amaliy holi hisoblashda qo'llaniladi, nazariy holi esa sonlarni bir-biriga tengligi, katta-kichikliklari, proporsional bo'lishlari yoki bo'lmasliklari, sonlarning turli xossalari va boshqalar o'rganiladi. Shuningdek, Farobiy o'rta asrda Markaziy Osiyoda matematikani boshqa fanlar bilan integratsiya qilish g'oyasini anglagan buyuk mutafakkir. Aristoteldan farqli ravishda, Farobiy matematika metodlarining qo'llanish imkoniyatlari cheksiz ekanini e'tirof etadi. Buyuk olimning bu g'oyasi nafaqat matematika rivojida, balki fan tizimi taraqqiyotida ham buyuk hodisa edi. Farobiy bu g'oyani kengroq qo'llash usullarini amalga isloh qildi.

Ibn Siyning matematik ijodi - Abu Ali al-Husain ibn Abdulloh ibn Sino – Buxoro yaqinidagi qadimiy Afshona qishlog'ida 980-yilda tug'ilgan, 1037-yilda esa Hamadonda olamdan o'tgan. Qisqartirilgan nomi Ibn Sino, lotinchadagisi – Avitsenna serqirra tabbiyot xodimi, fizik, faylasuf, matematik, astronom, kimyogar va musiqashunos. Bugungi kunda ham dolbzarligini yo'qotmagan "Davolash kitobi" va "Kanun at-tib" kabi mshhur tibbiyot asarlari muallifi. Shuningdek, Ibn Siyning uchta kitobi "Kitob an-najot", "Donishnoma" va "Kitob ash-shifo"ga kvadriviumning uch sohasi: geometriya, arifmetika va astronomiyaga oid izlanishlari kiritilgan. Ana shu uchta to'plamga nazariy astronomiya va bizning davrimizgacha yetib kelmagan amaliy astronomiyaga oid tadqiqotlarini qo'shish mumkin. Geometriyada Ibn Sino dastlab burchak tushunchasi haqida "Risola fi-z-zaviyya" ("Burchak haqida risola")ni yozgan. Ammo bizgacha yetib kelmagani yoki hali topilmagani bois bu risolaning mazmunidan bexabarmiz. Ikkinchi ishida: "Fakt haqidagi qisqacha bayon shundan iboratki, burchak aylana va urinma (egri chiziqning biror nuqtasiga tegib o'tgan to'g'ri chiziq) orasida qiymatga ega bo'la olmaydi", deb yozgan. "Donishnoma" Ibn Siyning matematikaga doir fors tilida yozgan yagona asar.

Umar Ibrohim ibn Hayyom - (taxminan 1148-1123) faylasuf, astranom, matematik, fors-tojik shoiri. Hayyom matematikani o'rganib, uning taraqqiyotiga muhim hissa qo'shadi. U tenglamalarni tahlil qilib, ularni 25 ko'rinishga ajratadi, uchinchi darajali tenglamalarni yechish haqida fikr yuritadi. Uchinchi darajali tenglamalarni 14 sinfga ajratib, ularning yechish usullarini, yechimlarning chegarasini, musbat yechimlar sonini aniqlash kabi masalalarni hal qiladi. Hayyom ikki had

yig'indisining kvadrati va kubi formulalariga asoslanib, butun musbat sonlardan kvadrat va kub ildiz chiqarish hind usulining isbotini ularni har qanday butun ko'rsatkich uchun tatbiq qilish mumkinligini, irratsional sonlarning boshqa sonlar bilan teng huquqli ekanligini, geometriyani algebra bilan bog'lashni, algebraik masalalarni geometrik usulda yechishni va boshqa muammolarni birinchi bo'lib fanga kiritdi. U Nyuton binomini bilardi, chunki uning asarlarida binomial koeffitsiyentlarni hisoblashga doir misollar uchraydi. Lobachevskiy tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Hayyomni bilim darajasi keng ekanligi hisobga olib, Saljuq sultoni Malikshoh uni saroy olimi darajasigacha ko'taradi va unga calendar tuzishni topshiradi. Uning tuzgan kalendari (1079) amalda qo'llanmay qo'ygan bo'lsa ham, Yevropada undan 500-yil keyinroq qabul qilingan va hozirgi kungacha amalda qo'llanilayotgan Grigorian kalendaridan anchagina aniqroq bo'lgan. Shuni unutmas kerakki matematika fanida intuitsiyaning roli nihoyatda katta. Shunday olimlar borki, ular amalyot, fan qo'ygan muammoni yechish uchun qaysi yo'llar bilan borish kerakligini, har bir yo'lda qiyinchiliklar bo'lishi mumkinligini oldindan ko'ra oladilar. Muxtaram birinchi Prizidentimizning "Beshikdan qabrgacha ilm izla" degan gaplariga misol keltirib ajdodlarimizni aytib o'tadigan bo'lsam, ul zotlardan ilm izlab Bog'doddan Qashqargacha bo'lgan jamiki shaharlarni kezib u yerlardagi dong'i dunyoga ketgan ustozlardan ta'lim olib, ilm o'rganib yurganlar. Bu boy tariximiz, meroslarimizdan butun bashariyat ravnaqi yo'lida, oqilona va samarali foydalanish siz u bizning burchimizdir. Buyuk olimlarimizning mehnati tufayli biz o'tmishning bebaho ilmiy merosini qaytadan kashf etmoqdamiz. O'z tarixini, o'tmishini, bobokalonlarini bilgan xalqni aslo yengib bo'lmaydi. Biz yoshlar anashunday bebaho tariximizni o'rganishimiz zarur.

Foydanilgan adabiyotlar

1. Axmedova M. O'rta Osiyoning mashhur matematiklari T.: "O'qituvchi", 1994.
2. Амиркулович, Х. У. (2021). Тарих дарсларини самарадорлигини оширишда миниатюралардан фойдаланишнинг йуллари.
3. Хайдаров С. (2021). Убекистон тарихини уқитишда миллий миниатюрадан фойдаланиш (Бобурнома мисолида).
4. Nomozov, M. M. O., & Haydarov, S. A. (2021). OZBEKISTON
5. RESPUBLIKASIDA TA'LIM SOHASIDAGI ISLOHOTLAR.
6. Istoriya matematiki (v 3 tomax), M, 1970 - 72;
7. Matviyevskaya G. P., Ucheniye o chisle na srednevekovom Vostoke, T., 1967;